

**ENERGIYA RESURSLARINING TARIFI, MOHIYATI VA
IQTISODIYOTDAGI TUTGAN O‘RNI**

Surayyo Kushbakova

JIDU, PhD tayanch doktoranti

s.kushbakova@gmail.com

Annotasiya. Iqtisodiyot fanining bosh va asosiy vazifalardan biri – insonlarning cheksiz ehtiyojlarini qondirish uchun cheklangan resurslardan samarali foydalanish va taqsimlashdan iborat hisoblanadi. Bu esa o‘z navbatida tabiat in’om etgan tabiiy resurslardan unumli va tejamkor foydalanishni toqozo etadi. Iqtisodiy resurslarning tarkibiga kiriruvchi tabiiy boyliklar va zaxiralar har bir mamlakatning iqtisodiyotini o‘shida asosiy ahamiyat kasb etishi muqarar. Bugungi global o‘zgarishlar, tendensiyalar, tahlikali jarayonlar, siyosiy urushlar va turli nizo jarayonlari har bir mamlakatning iqtisodiy va tabiiy resurslarni samarali ishlab chiqarish va unumli foydalanishga chaqiradi, bu esa har bir mamlakatning muammoga yechim topish va iqtisodiy muammolarni bartaraf etish vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: energiya resurslari va manbalari, elektr energiya, yoqilg‘i energiya, muqobil energiya

Jahon iqtisodiyotida eng muhim o‘rinlarda turuvchi resurslardan energiya manbalari bugungi kunda strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Energiya resurslarining tanqisligi yoki noto‘g‘ri taqsimlanganligi mamlakatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari past ekanligidan dalolat beradi. Agarda, yer sharidan koinotga har bir davlatga razm soladigan bo‘lsak, har bir davlatning elektr-energiya sohasida qay darajada rivojlanayotganligi yaqqol ko‘zga tashlanadi va bu ko‘rinish davlatning iqtisodiy darajasi va o‘rnini belgilab berishi mumkin.

Energiya resurslari yer shari yaratilgandan beri mavjuddir va insoniyat bilan birgalikda hamohang yashash tarzini olib borishda asosiy vosita bo‘lib hizmat qilib kelgan. Shunday ekan, energiya resurslarini yaratilishi tarixini quyidagi bosqichlarga

bo'lish mumkin [1; 549-b]: **birinchi bosqich** 300 000 yil oldin paydo bo'lib, 10 000 yil davom etgan, va asosan olov yordamida mehnat ish qurollari yaratilib, uy xo'jaligida keng ishlatilgan, undan tashqari quyosh energiyasidan suv va uy isitish uchun (uylarni quyosh tomon qurishgan) ishlatishgan; **ikkinchi bosqichda** har qanday mintaqalarda o'zining madaniyatidan kelib chiqqan holda energiya resurslarini turlicha foydalanishgan va shunga qarab energiya rivojlangan, asosan, suv charxpalagi va shamol charxpalaklar yaratilgan bo'lib harakat vositasini bajaruvchi asboblarda ishlatilgan; **uchinchi bosqichda** biomassa va yoqilg'i energiyalarini birlashtirgan holda dvigatellar yordamida ishlatila boshlagandan so'ng XX asrning boshlariga kelib ilm-fan taraqqiyoti rivojlanishi, energiya resurslarini sanoatlashtirishga o'tishi, mamlakatlar iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy taraflama rivojlana boshlangani turtki bo'lgan. Energiya resurslarini sanoatda ishlab chiqarish va har bir tabiiy resurs uchun qaysi turdagi energiya komplekslari va inshootlarini qurish turlari va uslublari muhim ahamiyatga ega bo'lib, quyidagi yo'nalishlarga ajratib tahlil qilishimiz maqsadga muvofiqdir.

Birinchi, ikkinchi bosqichda yashagan qadimgi mutaffakirlarning ta'limoti va tajribasi nazariyasi dvigatellarning yaratilishiga asos bo'ldi. (Arhimed¹(mil.av. 287-212 yillar), Leonardo Da Vinchi (1452-1519), Della Porta Djambattista² (1535-1615), Otto fon Gerike (1602-1686) va boshqalar)³[2; 19-20-b]

Ikkinchidan, XVIII asrda parga moslashtirilgan uskunalarda (issiqlik energiya), nasoslar, gidravlik texnika mashinalarini yaratish tamoyillari nazariyasi, ushbu nazariyaga asosan tabiiy resurslarni energiyaga aylantirish bilan bog'liq dastlabki nazariy tshunchalar kiritildi. (Tomas Nyukomen (1663-1729), Bernar Forest de Belidor⁴ (1698-1761), Ivan Polzunov (1729-1766), M.Lomonosov (1711-1765), Djeysms Uatt (1736-1819) va boshqalar) [2; 21-23-b]

¹ "On floating bodies" edited by Thomas L.Heath, 1897, Cambridge University

² "Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium", 1558 y

³ Т.Е.Харламова «История науки и техники Электроэнергетика» Санкт-Петербург, 2006

⁴ Bernar Forest "Architecture Hydraulique" (4 тома, Париж, 1737—1751)

Uchinchidan, XIX asrda tabiiy resurslarni energiyaga aylantirish va elektr toki yaratilishi, bilan bog‘liq nazariyasi (O.Kostovich, Frederik Vinsor (1763-1830), Daymler va Bens (“Mercedes” konsern asoschilari) Alessandro Volt (1745-1827), Rudolf Dizel (1858-1913) G.V.Trinkler, D.I. Mendeleyev (1834-1907) va boshqalar) [2; 26-27-b] undan tashqari elektr energiya ta’minoti o‘sha davrlarda paydo bo‘lgan.

To‘rtinchidan, XX asrda energetika sohasi rivojlanishida elektr texnikasi (uskunalar) va energiya ishlab chiqaruvchi inshootlarni barpo etish energiya resurslaridan foydalanish maqsadida: sintetik yuqori molekulyar materiallar yaratish nazariyasi paydo bo‘lgan. (Andryu L.Saymon⁵, Kamerling-Onnes, P.Kyuri, (A.G.Stoletov, T.Edison asarlaridan turli uskuna dvigatellarni yaratishda keng qo‘llanishgan) A.Myuller va G.Bednors va boshqalar)⁶[2; 60-b]

Beshinchidan, XX asr oxiriga kelib muqobil energiya va “yashil” energiyaga o‘tish nazariyasiga o‘tildi. (I.V.Kurchatov (1902-1960), A.P.Aleksandrov, N.A.Dollejal, N.Ye.Jukovskiy, G.V. Chaliy⁷, V.S.Troiskiy va boshqalar)⁸

Oltinchidan, XXI asrda muqobil energiyaning rivojlanishi barobarida qayta tiklanuvchi resurslardan energiya ishlab chiqarish va uni keng tadbiq qilish tshunchalari paydo bo‘ldi. (John Twidell⁹, H.Balchioglu, Mohamed El-Shimy, K. Soyer¹⁰, Kh.Nada, M.A.Alrikabi¹¹ va boshqalar).

Demak, keltirilgan bosqiclardan kelib chiqib, batafsil ta’rifdan kelib chiqib, quyidagi ma’lumotlarga to‘xtalib o‘tamiz:

Dastlabki energiya sohasini rivojlanishida turli soha yo‘nalishlaridagi (bu soha vakillari rassom, faylasuf, fizik bo‘lishgan) ta’limot egalari o‘z tasavvurlari orqali nazariyasini yaratishgan, jumladan qadimgi antik mutaffakiri buyuk matematik va mehanik Arhimed “On floating bodies” asarida “gidrostat qonuni”ga asos solgan

⁵ Andrew L.Simon “Energy resources” ISBN 978-0-08-018750-1, Copyright © 1975 Elsevier Inc.

⁶ Т.Е.Харламова «История науки и техники Электроэнергетика» Санкт-Петербург, 2006

⁷ Георгий В.Чалый «Энергетика и экология» Кишинев «Штиница» 1991

⁸ Т.Е.Харламова «История науки и техники Электроэнергетика» Санкт-Петербург, 2006

⁹ John Twidell “Renewable energy Resources” ISBN 9780415633581, 2021, Routledge

¹⁰ Economics of Variable Renewable Sources for Electric Power Production, 2017

¹¹ Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 2, No. 1, January 2014

bo'lsa, buyuk rassom va ixtirochi Leonardo da Vinchi o'zining 5000 betlik ilmiy va texnikaga oid eskiz chizmalarida tekstil stanoklari, gidravlik press, markazdan qochma nasosi va turli texnika asbob va uskunalarni o'z asarlarida aks ettirgan, Della Porta Djambattista serqirra italiyalik mutaffakiri (faylasuf, shifokor, alhimik, drammaturg) o'zining "Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium" asarida suv parni mashinalarda ishlatilishi qarashlarini ko'rib chiqqan. Demak, ushbu davrda asosan tassavurlarga asoslangan texnika mashinalarini yaratilishi nazariyasi paydo bo'lgan va bu keyinchalik boshqa olim va mutaffakirlarga o'zining nazariyalarini amalga oshirishga asos bo'lib hizmat qilgan.

XVIII asr boshlariga kelib, buyuk mutaffakirlar asbob va texnika yaratish (dvigatel, nasos, parga moslashtirilgan uskunar, gidravlik texnika va boshqalar)ga va tabiiy resurslardan foydalangan holda energiya ishlab chiqarish nazariyasini ko'rib chiqishgan. Bunda, ingliz ixtirochisi Tomas Nyukomen o'zining par mashinasi orqali suvni chiqarish uskunasini yaratgan va bu uskuna Djeyms Uatt tomonidan mukammallashtirilib, par dvigatelini yaratishga turtki bo'lgan bundan tashqari rus olim mexanik Ivan Polzunov par mashinasini yaratgan. Par mashinalari ko'p yoqilg'i talab qilingani uchun samaradorlik koeffitsiyenti past bo'lgan (misol uchun Tomas Nyukomen par mashinasi 0.3% va Ivan Polzunovning par mashinasi 1%). Buning sababi par qurilmalari issiqlik nazariyasi, par bosimi, va boshqa bilim va ko'nikmalari bo'lmaganligidadir. Shu davrga kelib, Buyuk Britaniyada ilk bora gaz sanoatining rivojlanishiga buyuk nemis ixtirochisi Fredrik Vinsor o'z hissasini qo'shgan. Keyinchalik rus mutaffakiri L.V.Lomonosov issiqlik tshunchasiga birinchilardan bo'lib to'g'ri ta'rif berib o'tgan.

Bernar Forest de Belidor o'zining "Architecture Hydraulique" asarida gidravlik mashinalarining vertikal va gorizantal o'qi atrofida harakatlanish tamoyilini yaratdi (ushbu nazariya elektrogenerator yaratilishiga asos bo'lib, turbinadan yoki suv g'ildirigidan energiya olishiga muvaffaqiyatga erishilgan).

XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida esa ilm-fan taraqqiyoti rivojlanishi orqali ximik olimlar tabiiy resurslardan energiya manbalarini olishdan tashqari, uni asbob va

uskunalarda sinab ko'rishga muvafaqiyatiga erishgan. Asli serbiyalik Ognoslav Kostovich neftdan yengil fraksiyali mahsulotini ishlab chiqarish uchun korbyurator ixtiro qilgan, nemis injeneri Rudolf Dizel mazut, og'ir yoqilg'idan tashkil topgan, mazut, solyar yog'idan ichki yonuv dvigatelini yaratgan (o'zini o'zi silindrda yoqilg'i bilan to'ldiruvchi ichki yonuv dvigatellarni hozirgi kunda R.Dizelni sharafiga nomlangan bo'lib, dizel dvigatellari yoki motorlari deb atashadi). G.V.Trinkler yoqilg'i yondirish jarayonini takomillashtirib, turli xil yoqilg'ini aralashtirgan holda dizel motorlarini Rossiyada "rus dizeli" nomi ostida ishlab chiqarishga asos solgan injenerlardan biridir. D.I. Mendeleyev rus himik olimi neft fraksiyasidan qo'llagan holda, kerosin, mazut, benzin sanoat bo'linish usullarini ishlab chiqdi.

XIX asr o'rtalarida Yevropa, AQSh va asta sekinlik bilan Rossiya va o'sha davrdagi unga tegishli mamlakatlarda elektr ta'minoti rivojlangan. O'zbekiston hududida 1909 yilda elektr ta'minoti (Pavlov elektrostansiya orqali) kiritilishi tramvay linyalarni qurilishiga olib kelindi [99; 10-b]. Bundan tashqari Sobiq Sovet tuzimi davrida "GOELRO"¹² rejasi 1920 yilda o'z tasdig'ini topgan [3; 3-b]. Ushbu rejani amalga oshirishda o'tgan asrning oxirlarida butun Rossiyaning mustamlaka mamlakatlarida amalga oshirilgan. Bizning mamlakatimizda ilk bora qurilgan inshoot turlaridan biri bu Hidroelektrostansiyalar sanaladi va birinchi gidro elektrostansiya 1926 yil Buzsuv kanalida qurilgan [4; 7-b].

XX asrga kelib yirik inshootlar orqali energiya ishlab chiqilgan va o'sha davr o'rtalarida muqobil energiyadan foydalanish asta sekinlik bilan o'tilgan bo'lsa, oxiriga kelib atrof-muhitni ifloslanishdan saqlagan holda "yashil" energiyaga o'tish davri boshlangan. Ushbu davrlarda energiyani yetqazish uchun avvalombor dvigatel, transformator, generator va motorlarning metallari qaysi materialda ishlab chiqilganiga qarab energiyani yetqazish shunchalik havfsiz ekanligi o'rganilgan va

¹² GOELRO (ГОЭЛРО-Государственный электрификации России)-I.V.Lenin rejasi bo'lib, ushbu rejani bir qancha olim injener, mehanik, elektrotexniklar yordamida G.M.Krijijanovski boshchiligida ishlab chiqilgan.

takomillashtirilgan. Bundan tashqari 40-50-yillarda atom elektrostansiyalar butun jahon bo‘ylab qurila boshlagan.

XX asrning oxiriga kelib, jahon olimlari va tadqiqotchilari atrof-muhitni ifloflanishiga sababchi bo‘layotgan elektrostansiyalar va issiqlik elektrostansiyalardan chiqadigan chiqindilarni tabiatga zarar keltirayotganligi va uning sabab oqibatlarina o‘rgana boshladilar. Garchi o‘sha paytlarda muqobil “yashil” energiya hisoblanmish Atom elektr stansiyalar (AES)ni nazarda tutilgan bo‘lsada, ammo 1986 yilda butun jahonni larzaga solgan “Chernobil AES”sining tragediyasi deb nom olishi va portlashi ushbu muqobil energiyani ishlatish ehtiyot choralarini yanada kuchaytirilishini talab etilgan bo‘lsada (misol uchun, AQSh, Yaponiya, Fransiya), boshqa bir qator mamlakatlarda “yader allergiyasi” nom ostida qo‘rquv paydo bo‘ldi. Rus radiofizik va radioastronom olimi V.S.Troiskiy o‘zining “Будет ли на планете катастрофа? Глобальная экология и стратегия энергетики” maqolasida quyidagi xulosalarni ta’kidlab o‘tgan: “yader energetikasida global istiqbollari yuq; masshtab darajasigacha jahonda ko‘mir yoqilg‘ini rivojlanishi asos hisoblanadi; yaqinlashib kelayotgan energetika inqirozini yengishning yagona yo‘li bor - bu qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng miqyosda foydalanish: quyosh, shamol, okean.¹³ [4; 3-b]. Ushbu xulosalarni tahlil qilsak, atrof-muhit va sof ekologik energiyani ishlatish barobarida boshqa tabiiy resurslarni ham paralel ravishda foydalanish natijasida, rivojlanib kelayotgan qayta tiklanuvchi energiyaga oid tajribalar, qo‘llanishlar, ularning ishlab chiqaruvchi komplekslar tobora bosqichma bosqich o‘tilishini lozimligi tshunish mumkin.

XXI arslarda esa qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqarish ya’ni buning zaminida havo ifloslanishiga qarshi kurashish, energiya manbalarni tejash va diversifikatsiya qilish bugungi kunda eng asosiy vazifalardan biri bo‘lib, global muammolarni yechishga sabab bo‘la oladi. Joriy asrda bu muammo injener, fizik,

¹³ В.С.Троицкий “Будет ли на планете катастрофа? Глобальная экология и стратегия энергетики”, Правда.1989 г. 15 сентябрь

atrof-muhit bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar, hamda iqtisodchi va siyosatchilarni ham muammoga yechim topishi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Birlashgan Milatlar tashkilotining Barqaror Rivojlanish maqsadlarida ham bu muammoni bartaraf etish asosiy vazifalardan biri bo'lib kelmoqda (7-maqсад)[5]. Hozirgi kunda ko'pgina qayta tiklanuvchi resurslardan oqilona foylanish konsepsiyasini tadqiqotini John Twidell, H.Balcioglu, Mohamed El-Shimy, K. Soyer, Kh.Nada, M.A.Alrikabi va G. Erbax,¹⁴ G.Boyle¹⁵ o'zlarining ilmiy kitob va maqolalarida o'z qarashlarini va natijalarini tahlil va muhokama qilganlar. Bundan tashqari, AQSh tadqiqotchilari, jumladan, Lusie Grin Viskel o'zining tadqiqot ishida iqlim o'zgarishi global muammosini hal qilishda AQSh va Xitoy mamlakatlarning o'zaro o'rni [6] "data-driven method" (raqamli ma'lumotlarga asoslangan metod) orqali Qayta tiklanadigan energiya har bir turlari uchun olib borilgan tadqiqot ishlari, jumladan, Emily Kowka,¹⁶ Reshmi Ghosh¹⁷ va boshqa iqtisodiy ilmiy izlanishlar olib borgan tadqiqotchilarni misol keltirishimiz mumkin.

Yuqoridagi nazariy va amaliy ta'limotlarni umumlashtiradigan bo'lsak, energiya sohasini rivojlanishi evolyusion bosqichma bosqich paydo bo'lganini ko'rishimiz bilan birga, buning natijasida, ushbu sohani rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy hayotda o'z o'rnini qo'yidagicha tartibga solishimiz va ifodalashimiz mumkin:

- Energiya sohasi rivojlanishida tasavvur qilish (uskuna, mashina, dvigatellarni yaratish) qadimgi ta'limotlar nazariyasi;
- Energiya ishlab chiqarish uchun asbob uskunalar yaratilishi va ularni qo'llash mumkin bo'lgan nazariya;
- Ilmiy texnika taraqqiyoti rivojlanishi;
- Tabiiy resurslardan energiya olish va ularni texnikalar yordamida qo'llash;

¹⁴ Gregor Erbach "Promotion of renewable energy sources in the EU"(EU policies and member state approaches), ISBN 978-92-823-9353-6

¹⁵ Godfrey Boyle "Renewable energy: Power for a Sustainable future" Oxford University Press, 2002

¹⁶ Emily Kowka "Data-Driven modeling and analysis of residential building energy consumption and demand flexibility" Michigan State University, 2022

¹⁷ Reshmi Ghosh "Data-Driven stochastic reliability assessment of the US electricity grid under large penetration of variable renewable energy resources" Carnegie Mellon University, 2021

- Elektr tokining qo'llash imkoniyatlari;
- Energiya ishlab chiqaruvchi ob'yektlar va inshootlar paydo bo'lishi;
- Energiya resurslaridan keng foydalangan holda muqobil energiya ishlab chiqarish;
- Muqobil energiyani targ'ib etgan holda "yashil" energiyaga o'tish konsepsiyasi;
- Atrof-muhit va ekologik muammolarni bartaraf etish uchun turli energiya resurslaridan foydalangan holda energiya sohasini diversifikasiya qilish
- Qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqarishni tatbiq qilish va havoga chiqarilayotgan turli chiqindilardan, jumladan karbonat angidrid (CO₂)ni qisqartirish.

Yuqoridagi tshunchalarni umumlashtirib tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu sohada turli fan va ilmiy yo'nalishlarni aks etgan holda ko'rishimiz mumkin, misol uchun, fizika, injeneriya, rassomlik, geografiya va boshqalar. Biroq, energetika sohasi jahondagi har bir mamlakatni iqtisodiyotini namayon qiluvchi ko'rsatkich bo'lganligi sababli, hozirgi kunda ushbu sohani keng o'rganish va rivojlantirish muhim vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Energetika sohasini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shgan olim va mutaffakirlar asosan nemis, fransuz, shved, AQSh va rus olimlarni keltirishimiz mumkin.

Energetika har bir mamlakatning sivilizasiya darajasini ko'rsatuvchi va uning dunyo arenalarida o'z kuch-qudratini siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanganlik mohiyatini namoyon qiluvchi ko'rsatkich sanalanadi. Zamonaviy jamiyatda energiya iqtisodiyotni turli mexanizm va jarayonlarni amalga oshirishda asosiy xizmat ko'rsatuvchi soha hisoblanadi. Elektr-energiyasiz hozirgi zamonaviy jamiyatning rivojlanishini tasavvur qilish qiyin va u transport, texnologik ishlab chiqarish jarayonlari, hizmat ko'rsatish sohasi umuman olganda barcha uy xo'jaligida ishlatilib, milliy barqaror iqtisodiyotni rivojlanishida eng asosiy vositasini bajaradi. Aholini keskin o'sishi va mahsulotlarni ishlab chiqarishning oshishi evaziga iqtisodiyotda energiya resurslaridan keragidan ortiq ishlatilishi va iste'mol qilinishi ushbu sohani yanada rivojlantirish va ilmiy-texnologik jarayonlarni rivojlantirish evaziga ulardan

unumli, tejamkor va muqobil vositalarini ishlab chiqarish hozirgi kundagi asosiy maqsadlardan biridir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati

1. Vaclav Smil, “World History and Energy” Encyclopedia of Energy, Vol 6. 2004 Elsevier
2. Т.Е.Харламова «История науки и техники Электроэнергетика», Санкт-Петербург, 2006
3. Азиз Х.Хамидов «Энергетика Узбекистана» © Издательство «Узбекистан» 1975 г.
4. Как построить микро-ГЭС, Ташкент 2015, <https://sgp.uz/ru/kak-postroit-mikro-ges-1/>
5. <https://sdgs.un.org/goals>
6. Lucia Green-Weiskel “Cooperation or Competition with China: Interest groups and Policy on climate change” The City University of New York, 2022.